

O'ZBEKISTONDA IQLIM O'ZGARISHI SABAB VA OQIBATLARI
CAUSES AND CONSEQUENCES OF CLIMATE CHANGE IN UZBEKISTAN
ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА В
УЗБЕКИСТАНЕ

Atabayeva Nigora Mahmudjanova
Sodiqova Muhabbat Salimovna

Andijon davlat pedagogika institute Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o'qituvchisi

Mirzajonova Madina SHukurjon qizi
Karimova Yodgoroy Nodirbek qizi

Andijon davlat pedagogika institute Aniq fanlar fakulteti, Amaliy matematika
yo'nalishi 1-kurs talabalari

Annotatsiya: "O'zbekistonda iqlim o'zgarishini sabab va oqibatlari" mavzusida mamlakatda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar va o'zgarishlarni global miqiyosda qanday baholanayotganini o'rganadi. Mavzu mamlakatdagi voqealarni mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga ta'siri va xalqaro munosabatlardagi ahamiyati yoritiladi.

Kalit so'zlar: iqlim o'zgarishlari, suv tanqisligi, eksport, tuproq degradatsiyasi, resuslar, eksportda xomashyo mahsulotlarining ustunligi, yerning sho'rlashi, unumdorligini pasayishi, geologic davr, inqiroz hamda rag'bat omillari, jamoat taransportini rivojlantirish, vilosiped infratuzilmasi.

Abstract: On the subject of "causes and consequences of climate change in Uzbekistan", it examines how the large-scale reforms and changes implemented in the country are evaluated on a global scale.

Key words: climate changes, water scarcity, export, soil degradation, rhesus, dominance of raw materials in export, salinity of the earth, decrease in productivity, geological period, crisis and incentive factors, development of public transport, bicycle infrastructure.

Аннотация: На тему «причины и последствия изменения климата в Узбекистане» рассматривается, как масштабные реформы и изменения, осуществляемые в стране, оцениваются в глобальном масштабе.

Ключевые слова: изменения климата, дефицит воды, экспорт, деградация почв, резус, доминирование сырья в экспорте, засоление земли, снижение продуктивности, геологический период, кризисные и стимулирующие факторы, развитие общественного транспорта, велосипедная инфраструктура.

Kirish. O'zbekistonda ham iqlim o'zgarishi mintaqamizdagi asosiy daryolarga suv yetkazib beruvchi tog'dagi muzliklarning erishiga olib kelmoqda. So'nggi 50-60 yilda muzliklarning maydoni taxminan 30 foizga qisqargan. Taxminlarga ko'ra o'rtacha yillik harorat 2 darjaga ko'tarilgan taqdirda muzliklar o'z hajmini 50 foiz yo'qotishi mumkin, harorat 4 darajaga ko'tarilgan taqdirda esa- bu hajm 78 foizgacha yetadi. Natijada mavjud suv resuslari hajmi ham qisqarmoqda. Masalan, O'zbekiston tomonidan foydalaniladigan suvning yillik hajmi so'nggi yillarda o'rtacha yillik 51-53 kub metrni tashkil qiladi, bu esa o'tgan asrning 80-yillariga qiyoslaganda 20 foizga kamdir. Shu bilan birga, mamlakat aholisi ushbu muddat ichida 1, 5-2 baravarga o'sgan.

Yusupov O'zbekistondagi muammolar ham tabiiy, ham ijtimoiy ildizlarga egaligi va ularning sabablari mamlakatning boshqa davlatlar bilan bog'liqligida ekanini aytdi va bunga uchta misol keltirdi.

Birinchisi- o'sib borayotgan suv tanqisligi muammosi. Vaziyatni ikki holat og'rlashtiradi. Birinchidan, O'zbekistonning qo'shni mamlakatlardan keladigan suv ta'minotiga bog'liqligi yuqori darajada (iste'mol qilinadigan suvning 80 foizi tashqaridan keladi). Shuning uchun ham suv tanqisligi muammosini ushbu davlatlar bilan kelishmasdan, hal etib bo'lmaydi. Ikkinchidan, O'zbekistonda ichimlik suv juda samarasiz sarf sarf qilinadi, ayniqsa, mamlakatdagi suv resusining 90 foizini iste'mol qiluvchi qishloq xo'jaligida. Suv iste'molchilariga yetkazish vaqtida (o'ta eskirgan va chirigan infiraturuzilma sababli sug'orish tizimidagi yo'qotishlar 35-40 foizini tashkil qiladi) va iste'mol jarayonida ham (sug'oriladigan yerlarning faqat 3 foizida suv tejoychi texnologiyalar tadbiiq etilgan) yo'qotiladi.

Ikkinchisi- O'zbekiston eksportida xomashyo mahsulotlarining ustunligi (gaz, oltin, to'qimachilik xomashyosi va h.k) iqtisodiyotimizning rivojlanish vektorini beqaror qildi (chunki, ushbu mahsulotlarning jahon bozoridagi narxi keskin o'zgaruvchan bo'lishi mumkin) va mamlakat ichida xomashyoni yuqori darajada qayta ishlovchi sohalarning rivojlanishini cheklab qo'yadi. O'zbekistonning xomashyoga bog'liqligi sabablari quyidagilardan iborat: qayta ishlov bermasdan foyda bilan eksport qilish imkoniyatini beruvchi tabiiy resuslarning kata zaxiralari, shuningdek, mahalliy raqobatchi qayta ishlovchi korxonalarni tashkil qilish va rivojlantirish zaif rag'batlantiruvchi yomon biznes muhiti mavjudligi.

Uchinchisi- so'nggi o'n yilliklarda kuzatib kelingan tuproq degradatsiyasi (sho'rlanish, unumdorlikning pasayishi) bir tomondan- tuz va boshqa zararli moddalar atmosferaga tashlanishi va keyinchalik yondosh hududlarga cho'kishiga olib keluvchi

Orol dengizidagi fojining oqibatlari natijasida yuzaga kelgan bo'lsa, boshqa tomondan- iqtisodiy omillarning ta'sizi sabab bo'lgan.

Ko'pincha olimlarning fikricha, bizning sayyoramiz zamonaviy inson sivilizatsiyasi paydo bo'lgan va 12000 yil davom etgan golotsen davridan chiqmoqda. Ularning takidlashicha, hozir biz yangi geologik davrga- antropotsenga kirib kelmoqdamiz, unda insonlar sayyoramiz kelajagini shakllantiruvchi ustun kuch bo'lib, insoniyat faolligi shu darajaga yetganki, sayyoraviy darajadagi biogeofizik o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Ushbu o'zgarishlar iqlim va yerning jismoniy ko'rinishining o'zgarishini, bialogik turlardagi kata qismini yo'qolishini, ko'pgina tabiiy resuslarning(foydali qazilmalar, ichimlik suvi o'rmonlar va h.k) tugashini o'z ichiga oladi

Bu global muammolarga tegishli ravishda javob bera olishimiz hamda dunyoda barqarorlik, uyg'unlik va farovonlikni ta'minlashimiz uchun o'z fikrlash tizimini va dunyoni boshqarish uchun qo'llaniladigan mexanizmlarimizni o'zgartirishimiz zarur. Yangi davr qat'iy ravishda axloqning yangi tamoillarini va nson jamiyatini tashkillashtirishning yangi qoidalarini talab qiladi.

Hisobotda keskin o'zgarishlar talab etiladigandigan beshta asosiy yo'nalish taklif etilgan:

1. Paydo bo'layotgan muammolarni hal etish uchun yangi yo'llarni aniqlash.

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, har qanday, hatto katta istiqbolga ega yechimlar ham tegishli baholash va hisob-kitoblarsiz kutilmagan xafvli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Biz o'z yondashuvimizni alihida tarqoq muammolarni hal etishdan insoniyat qarshisida turgan muammolar majmuasining ko'p qirraliligi, murakkabligi va o'zaro bog'liqligini aniqlashga qaratishimiz lozim.

Yangi qadryatlarni shakllantirish.

Qadryatlarning o'zgartirilishi ko'pgina adolatsiz, nohaq(zamonaviy axloq nuqtai nazaridan) va samarasiz(ilmiy nuqtai nazardan) ijtimoiy odatlarga barham berish imkonini beradi. Shuningdek, odamlarni shakllangan qobiqlarini qayta ko'rib chiqish, dunyoga yangi nuqtai nazardan qarash hamda boshqa manfaat va nuqtai nazarlarni hisobga olishga undaydigan ilmiy asoslangan tadqiqotlar, nashrlar va jamoatchilik bilan maslaharlashuvlar ta'sirida amalga oshmoqda.

Yangi rag'bat omillarini yaratish.

Agar odamlar hisobot mualiflari tomonidan taklif etilayotgan yangi yondashuvlarni nafaqat ma'qullashlarini, balki ularni amalga oshirish yo'nalishida ham harakat qilishlarini istak , u holda rag'bat omillari zarur.

Masalan, resuslarning(suv, elekt energiyesi kabilar) narxini oshirish odamlarni ularda yanada tejamliroq foydalanishga targ'ib etadi, soliq va ma'muriy yuklamaning pasaytirilishi norasmiy iqtisodiyotning qonuniylashtirilishiga olib keladi yoki zararli odatlar(spirtli ichimliklar, tamaki chekish) bilan kurashida ushbu mahsulotga narxlarni ko'tarishga yordam beradi.

Bular ijobiy va salbiy rag'bat omillari qanday qilib insonlar xatti-harakatlarini o'zgartirishlariga misoldir.

Inqirozlar va rag'bat omillar sifatida xizmat qilishi mumkin.Masalan, Covid-19 pndemiyasi deyarli barcha mamlakatlarda sog'liqni saqlash tizimidagi anchdan buyon yetilib kelayotgan ba'zi muammolarni keskinlashtirdi. Natijada pandemiya hukumatlarni sohadagi zaruriy islohotlarni o'tkazishga undadi.

Yangi imkoniyatlarni taqdim etish.

Belgilangan maqsadlarga erishish uchun qadryatlar va rag'bat omillarini o'zigina yetarli bo'lmaydi, insonlarga imkoniyat ham kerak.Misol uchun, suv va energiyaning tejoychi texnologiyalar, muqobil energiya manbalari.Karbon yonilg'ida harakatlanuvchi avtomobillarning shaharlarda ko'payib ketishiga muqobil tarzda jamoatchilik transportini rivojlantirish, velosiped infratuzilmasi

U yoki bu muammolarni yechish bo'yicha boshqalar tomonidan to'plangan tajriba ham ko'pincha yangi imkoniyatalar yaratadi.Amaliyot ko'rsatishicha, axloqning yangi andozalariga va yangi texnologiyalarga o'tish, odatda shu kabi o'zgarishlar qo'shishni davlatlarda amalga oshirga bo'lsa, muvofaqiyotli kechadi.Boshqalardan namuna olib, o'zgalarni xatolari va yutuqlarini hisobga olgan holda, ilhomlanib o'tkazish yakka-yolg'iz va bo'shlikda harakat qilingandan ko'ra doimo qulayroq va osonroqdir.Sotsiyaloglar buni inovatsiyalarni tarqatish deb nomlaydilar.

O'zbekistonda hukumat va jamoatchilikning birgalikdagi sa'y-harakatlari yordamida hal qilinishi lozim bo'lgan muammolar quyidagicha

uchun sharoitlarni yaratish, balki sifatli sog'liqni saqlsh va ta'lim xizmatlaridan foydalanish uchun xizmatlaridan foydalanish uchun imkoniyat yaratish, mamlakatda ekalogik vaziyatni yaxshilashni qamrab olishi lozim.

Suvdan oqilona foydalanish va eskirgan infratuzilmani yangilash uchun sharoitlarni yaratishga qaratilgan suv xo'jaligi sektoridagi islohot.

Biznes-muhitini takomillashtirish va raqobatchilik muhitini rivojlantirish, shu jumladan sun'iy monopolyalarga barham berish, bu raqobatbardosh ishlab chiqarishlarni rivojlantirish hamda mamlakat iqtisodiyotiga keng ko'lamli investitsiyalarni jalb qilish uchun sharoitlar yaratib beradi.

Xulosa:

O'zbekistonda iqlim o'zgarishi, unga ta'siz qiluvchi sabablar va ular natijasida yuzaga kelgan vaziyatlar global muammolarga aylanmoqda. Bunga sabab aholini tabiiy resuslardan noto'g'ri foydalanishi, berilgan ne'matlarni suistemol qilinishi bo'ladi. Xalqimiz orasida bir gap bor "Dengiz oldida tursang ham bir tomchi suvni isrof qilma", darhaqiqat insonga hamma narsa vaqtinchalik beriladi, sinov uchun beriladi. Tabiatni uni bizga berayotgan ne'matlarini asrab-avaylash har birimizning burchimiz va asosiy maqsadimiz. O'zbekistondagi har bir islohatlar xaqni ijtimoiy hayotini yaxshilash va manfaatlari uchun amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Global muammolar davrida – jon saqlab qolish" kun.uz
2. Iqlim o'zgarishi geosiyosiy ziddiyatlar kuchayishiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda- Shavkat Mirziyoyev". Gazeta.uz
3. O'zbekiston Prizidenti iqlim o'zgarishi oqibatlarini birgalikda o'zganishi oqibatlarini birgalikda yegib o'tish bo'yicha qator tashabbuslarni ilgari surdi"". Prizident.uz
- 4."O'zbekiston iqlimi" uz.wikipedia.org
6. Atabayeva, N.M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O'RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG'UNLIGI.
8. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
9. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).
10. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(12), 295-298.
11. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. Open Access Repository, 8(03), 13-15.